

ICHT 2023

COLÓQUIO INTERNACIONAL

IMAGINÁRIO: CONSTRUIR E HABITAR A TERRA

IMAGINÁRIOS URBANOS

ISBN: 978-65-89514-57-2

9 786589 514572

CBL

© FAUUSP, São Paulo, Brasil, 2024

Universidade de São Paulo

Reitor: Carlos Gilberto Carlotti Junior

Vice-reitora: Maria Arminda do Nascimento Arruda

Pró-reitor de Pesquisa: Paulo Alberto Nussenzveig

Presidente Aucani: Sergio Persival Baroncini Proença

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

Diretor: João Sette Whitaker Ferreira

Vice-diretor: Guilherme Teixeira Wisnik

Atas do 5º Colóquio Internacional ICHT 2023 – Imaginário: Construir e Habitar a Terra / Imaginários Urbanos

Organização: Artur Simões Rozestraten

Produção Gráfica e Impressão Laboratório de Produção Gráfica: LPG FAUUSP, André Luis Ferreira e José Tadeu de Azevedo Maia

Revisão e coordenação: Artur Simões Rozestraten e Camila Silva

Projeto Gráfico: Marília Cavalcanti Farias e Daniel Perseguidor

Diagramação e editoração: Daniel Perseguidor

Imagem da capa: Fernando Gurgel. Paisagem (série Rio de imagens). Acrílico, tela, 90 × 70 cm. Rio de Janeiro, Brasil, 2014. Obra fotografada por Giovanni Sérgio.

Os textos apresentados neste livro estão na íntegra, conforme enviados pelos autores.

Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra: imaginários urbanos = Colloque International Imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains - ICHT (5 : 2023 : São Paulo)

Atas do 5º. [quinto] Colóquio Internacional Imaginário: construir e habitar a terra – imaginários urbanos = Colloque International imaginaire: construire et habiter la terre: imaginaire urbains / organização de Artur Simões Rozestraten -- São Paulo : FAUUSP, 2024.

658 p.

ISBN: 978-65-89514-57-2

1. Arquitetura – Congressos 2. Paisagem Urbana 3. Imaginário 4. Fotografia I. Rozestraten, Artur Simões, org. II. Título.

CDD 720.63

Serviço Técnica de Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP

IMAGINÁRIOS MAQUÍNICOS: UM ESTUDO VISUAL DE FUTUROS URBANOS GERADOS POR INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Fernando P. S. Longhi, FAUUSP, Brasil.
<arq.longhi@gmail.com>

Palavras-chave:

Inteligência artificial, cidade, futuros urbanos, hegemonia

Resumo

Este artigo examina o impacto das plataformas de Inteligência Artificial (IA) na geração de imagens de futuros urbanos, especificamente focando em DALL-E 2 e Midjourney. O estudo foca no potencial dessas ferramentas em influenciar a representação de espaços urbanos e discute como elas podem refletir e perpetuar vieses existentes na sociedade. Este artigo é um dos braços de uma dissertação de mestrado e tem como objetivo trazer um estudo visual de futuros urbanos a partir de plataformas de IA a fim de iniciar um debate acerca das imagens criadas. Destaca-se a importância de compreender como as representações de IA afetam o imaginário coletivo, e como

elas podem ser utilizadas para promover uma visão mais inclusiva e diversificada. É feito um experimento com as plataformas de IA utilizando 12 entradas sobre a temática “cidade do futuro”. As observações indicaram uma tendência para a exclusão de minorias nas representações urbanas e a reprodução de estereótipos regionais. O artigo ressalta a necessidade de um esforço conjunto entre pesquisadores, desenvolvedores e usuários de IA para promover a diversidade, inclusão e representatividade. A discussão sobre como a tecnologia influencia nossos imaginários urbanos é crucial para assegurar um futuro urbano plural e representativo.

Introdução

Este artigo compreende um estudo visual oriundo de uma dissertação de mestrado. Visa-se analisar como imagens geradas a partir de Inteligência Artificial (IA) poderiam influenciar imaginários do espaço urbano. Questiona-se de que maneira podemos ampliar o olhar e trazer diálogos mais ativos com estas plataformas em relação à reprodução de imagens de futuros urbanos disseminados de forma estrutural em nossa sociedade por grupos e instituições de cunho hegemônico e excludente.

DALL-E 2 e Midjourney são programas de IA que utilizam técnicas de aprendizado profundo (mais especificamente Redes Neurais Artificiais¹) e são capazes de gerar imagens a partir de insumos como linguagem natural, imagens digitais, arquivos textuais, entre outras mídias. Ao entrarmos com descrições textuais, por exemplo, estes modelos são capazes de criar conjuntos de imagens, processando o conteúdo textual de entrada (o “prompt”) e cruzando informações de enormes bases de dados que formatam palavras em imagens. A iconografia resultante pode tomar estilos de toda sorte: realista ou artística, combinam conceitos, atributos e diferentes qualidades, permitindo combinações e variações performadas em alta velocidade (frequentemente em menos de um minuto).

Os resultados são os mais diversos possíveis e, muitas vezes, inesperados, fugindo do objetivo inicial da interação. Além do usuário testemunhar a consolidação de ideias abstratas diante de suas telas, estes sistemas preenchem lacunas que não foram descritas nas entradas iniciais, abrindo um leque de conexões

e possibilidades que extrapolam as expectativas do usuário. Segundo os desenvolvedores do DALL-E 2, a empresa OpenAI, o programa tem como objetivo empoderar criativamente a população e melhor entender a sociedade.

Estas IAs generativas de imagens representam um ponto pivotante para integrantes da indústria criativa pois podem ter grande impacto tanto no processo de criação e projeto quanto no repertório utilizado para tais atividades. Estas ferramentas estão se popularizando entre arquitetos, urbanistas e designers, visto o crescente volume de pesquisas catalogadas e engajamento em redes sociais que divulgam imagens geradas a partir de programas como DALL-E 2 e Midjourney. Segundo o veículo digital Archdaily, estas ferramentas de IA incentivam a produção arquitetônica, por exemplo, ao permitir “explorar um maior número de possibilidades a partir de uma nova perspectiva, pois diminuem o tempo entre a intenção e a execução. Eles oferecem uma maneira acessível de brincar com dados e gerar variações criativas para as soluções dos problemas” (FLORIAN, 2022).

Ao passo que tais sistemas possam trazer novas perspectivas para criadores, deve-se estar atento às mecânicas e processos que estruturam tais plataformas. Mesmo que estes avanços tragam incontáveis benefícios para a vida cotidiana e profissional, não é novidade que sistemas de IA carreguem em si vieses que refletem os aspectos negativos de nossa sociedade. Autoras como Giselle Beiguelman (2018), Cathy O’Neil (2020) e Shoshana Zuboff (2021) levantam questões acerca das dinâmicas socioculturais e econômicas impostas pela cultura digital, destacando o peso que algoritmos e bases de dados podem ter na nossa sociedade. Tais vieses e interpretações discutíveis foram exemplificadas a partir dos estudos visuais presentes no desenvolvimento desta pesquisa.

As relações de poder permeiam o campo arquitetônico, aqui compreendido como a interação entre a esfera da construção, influenciada pelas lógicas de mercado e pela produção em larga escala, e o meio arquitetônico, caracterizado pela produção simbólica (ROSA, 2019; KRUF, 2016). Este campo está intimamente

1 Redes Neurais Artificiais são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da experiência. Uma grande rede neural artificial pode ter centenas ou milhares de unidades de processamento; já o cérebro de um mamífero pode ter muitos bilhões de neurônios.” Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação – USP São Carlos. Disponível em <<https://sites.icmc.usp.br/andre/research/neural/>>, acesso em Set. de 2023.

ligado aos interesses de grupos dominantes e à perpetuação de uma estrutura social que os beneficia desde a Antiguidade. Segundo Cavalcanti (2006), a arquitetura, ao constituir formas duráveis, concretiza nas cidades a estética dominante ou selecionada por ela. Este domínio é absorvido rotineiramente por seus habitantes “que percebem as suas formas através de princípios de internalização, tendendo a naturalizá-las como partes de uma paisagem urbana preexistente” (p. 10).

Práticas de projetar e construir carregam consigo ideologias e vieses socioculturais e políticos a partir

de grupos hegemônicos que exercem seu poder tanto consensual quanto coercitivamente. No urbanismo, um exemplo concreto deste fenômeno é a doutrina Corbusiana, que exerceu influência nos projetos de cidades que estabeleceu padrões estéticos e construtivos, em especial o legado rodoviarista que reverbera até hoje em nossas cidades. Não somente no campo técnico, o modernismo do pós-guerra e suas vanguardas também influenciaram um imaginário urbano que extrapolou a profissão arquitetônica e começou a protagonizar na literatura, nos quadrinhos, e, finalmente, na cultura pop

Figuras 1 e 2: Imagens geradas com Midjourney com base no texto: “Moving through a popular crowded public space in the (Brazilian) city of the future, realistic photograph”

manifestada no cinema, jogos digitais e novas mídias.

Podemos indagar se o imaginário de futuros urbanos, impulsionado por ferramentas de geração de imagens de IA, também pode ser influenciado por blocos hegemônicos que perpetuam na profissão. Na Figura 1, à esquerda, vemos a imagem de um futuro de alta tecnologia, seguida de um futuro aparentemente sem avanços significativos, na Figura 2, à direita, quando introduzida a palavra em inglês “*Brazilian*”.

Metodologia e processo

Grande parte dos modelos de geração de imagens a partir de IA são treinados em grandes bibliotecas de dados contendo pares de descrições de texto e imagens correspondentes. Quando recebem um prompt de texto, o modelo o codifica em um formato numérico. Esse processo geralmente envolve uma “tokenização”, onde palavras são divididas em unidades menores (*tokens*), e então esses tokens são convertidos em representações numéricas. Essas representações codificadas servem como entrada para a rede neural artificial.

A rede neural, parte crucial desses modelos, aprende a mapear as representações de texto codificadas para características de imagem correspondentes. Isso envolve treinar a rede em um vasto conjunto de dados de exemplos de texto-imagem, onde o modelo aprende a entender as relações entre palavras e elementos visuais. Com o tempo, torna-se eficiente em gerar imagens que se alinham com as descrições textuais. O processo de geração implica que o modelo produza imagens que correspondam ao prompt, combinando e manipulando elementos visuais coerente com os padrões pré-determinados em sua mecânica. Dependendo da arquitetura específica do algoritmo e da metodologia de treinamento, esses modelos po-

dem incorporar estruturas mais avançadas para realizar essa tarefa.

O programa Midjourney utiliza modelos avançados de rede neural para processar linguagem natural e produzir imagens correspondentes. Acessível através da plataforma de comunicação online Discord, o Midjourney se destaca por sua interface mais amigável. Para gerar uma imagem, os usuários inserem o texto desejado em um fórum do Discord, uma espécie de “chat”, que é executado pelo comando “/ imagine”, oferecendo quatro imagens resultantes. No caso do DALL-E 2, sua plataforma é acessada através de seu website, onde o prompt é introduzido em um campo dedicado, semelhante a um site de buscas, sem a necessidade de utilizar comandos prévios. Geralmente, plataformas de geração de imagens baseadas em inteligência artificial, como é o caso do Midjourney e DALL-E, operam sob um modelo de negócios que proporciona aos usuários um número limitado de gerações de imagens gratuitas, após o qual passam a implementar uma estrutura tarifária para a produção adicional de imagens.

Para este estudo, procedeu-se com uma exploração analítica utilizando ambas as ferramentas, DALL-E 2 e Midjourney, com o objetivo de investigar as representações de cenários urbanos futuros conforme interpretados pela mecânica de seus algoritmos. O álbum compilado a seguir apresenta imagens selecionadas geradas pelos dois programas. No total, foram geradas cerca de 112 imagens a partir de 12 prompts com a temática “cidade do futuro”. As imagens resultantes tiveram como entrada a frase-piloto “*The city of the future*” (A cidade do futuro), com eventuais adições de palavras-chave para caracterização de cenários de espaço público, diferentes nacionalidades, entre outros, como “*public space*” (espaço público), “*popular*” (popular), “*Brazilian*” (Brasileiro), “*crowded*” (lotado), “*European*” (Europeu).

Discussão de resultados

Figura 3: Imagens geradas pelo DALL-E 2 com base no texto: "A public space in the city of the future, realistic photograph"

Fonte: Acervo do autor, 2022

Em um primeiro experimento, o ponto comum das imagens resultantes em ambas as plataformas foi a exclusão dos habitantes na cena urbana (Figuras 3 e 4). Figuras humanas praticamente não aparecem nas imagens geradas, sendo preciso inserir adjetivos

como as palavras “crowded” e “popular” para que fossem reabituadas (Figura 5). A ausência de figuras humanas nas imagens destes espaços públicos futuros gerados por IA sugere uma visão que omite o elemento crucial do fenômeno urbano: a população.

Figura 5: Imagens geradas com DALL-E 2 com base no texto: *“Moving through a popular crowded public space in the Brazilian city of the future, realistic photograph”*

Fonte: Acervo do autor, 2022.

Ao introduzirmos a palavra “Brazilian” no ensaio, somos surpreendidos pelo retorno de uma coleção de imagens que guarda grande semelhança à Capital Federal brasileira. Para o programa, a

cidade do futuro brasileira assume uma roupagem modernista e notadamente brasiliense: céu deslumbrante, vias largas e definidas, empenas cegas e vegetação espaçada.

Figura 6: Imagens geradas com DALL-E 2 com base no texto: *“Moving through a popular crowded public space in the European city of the future, realistic photograph”*.

Fonte: Acervo do autor, 2022

A análise se estende para a representação de espaços em diferentes contextos geográficos. Ao inserirmos nacionalidades específicas para os prompts, como “American” e “European”, nos foram devolvidas imagens que contivessem pistas de obras canônicas de tais regiões, como a Great Court do Museu Britânico, em Londres, e a Galleria Vittorio Emanuele II, em Milão (Figura 6). Essas imagens revelam variações no ambiente construído e nas pessoas, alterando as cores da paisagem e a demografia das multidões representadas.

É interessante notar que as paisagens com intenção brasileira se apresentam em tonalidades mais quentes e saturadas, com cenas cotidianas que muito se assemelham à contemporaneidade – são cenas facilmente retratadas em ruas como a 25 de Março, em São Paulo. As imagens referentes ao contexto europeu revelam uma composição cromática mais fria e puxada para o azul; a multidão parece ser mais esparsa e controlada.

Figura 7: Imagem gerada pelo Midjourney com base no texto: “Moving through a popular crowded public space in the Brazilian city of the future”.

Fonte: Acervo do autor, 2022

Ao introduzirmos descrições semelhantes ao programa Midjourney, prevalece a tendência estética familiar ao conjunto arquitetônico brasiliense. Na imagem selecionada, segundo o aplicativo, o espaço público da cidade do futuro brasileira é representado por pisos em terra batida, povoado por multidões que transitam em meio a copas de árvores e rarefeitos

bolsões verdes (Figura 7). A composição apresenta uma montagem arquitetônica de edifícios esfacelados e puxadinhos avariados entremeados de térreos aparentemente populares, resgatando uma atmosfera mais amigável com o que parece ser barracas de feira sob luxuosas coberturas vegetais.

Figura 8: Imagens geradas pelo Midjourney com base no texto em português: “Um espaço público na cidade brasileira do futuro”.

Fonte: Acervo do autor, 2022

Um dos experimentos mais notáveis foi a inserção de textos em português na plataforma Midjourney, cujo idioma padrão é o inglês. Ao utilizarmos a frase “Um espaço público na cidade brasileira do futuro”, deparamo-nos predominantemente com imagens que representavam uma paisagem urbana atraente às margens de um corpo d’água. No entanto, fomos confrontados com uma imagem que se distinguiu significativamente das demais. A Figura 08 exibe uma amálgama de arquiteturas monumentais e mutantes, situadas em uma paisagem desértica e enquadradas por um ambiente nebuloso. Esta descoberta acidental revelou uma imagem de profunda potência interpretativa, levantando questionamentos sobre a capacidade humana de decifrar e atribuir significados a imagens computacionais geradas por interações inesperadas com a tecnologia.

Considerações finais

Ao final desta análise, é fundamental reconhecer que, mesmo com a evolução dos papéis na criação de imagens, especialmente quando mediada pela máquina, os significados gerados permanecem profundamente enraizados nas estruturas sociais, refletindo influências de poder político e social. As imagens de futuros urbanos criadas por IA podem ser comparadas às quimeras da mitologia e do folclore, na medida em que representam uma fusão de elementos distintos e, por vezes, incongruentes. Assim como a quimera tradicional, composta pela cabeça de um leão, corpo de uma cabra e cauda de um dragão, estas imagens geradas por IA combinam milhares de imagens para criar visões que desafiam nossa compreensão do espaço e da forma urbana. No contexto contemporâneo, onde “quimera” simboliza algo ilusório ou inatingível, essas representações oferecem uma visão quase utópica ou distópica do futuro, misturando o real com

o imaginário de maneira similar às quimeras biológicas, que fundem células de diferentes origens.

O processo de treinamento dos modelos de IA generativa de imagens, refletindo capacidades técnicas e influências culturais e sociais, introduz um novo paradigma na interpretação relacional destas imagens. A dualidade entre programadores e usuários ressalta a necessidade de engajamento ativo na cultura digital, sublinhando a relevância de superar uma utilização passiva de aplicativos para buscar uma compreensão mais aprofundada e crítica das tecnologias de inteligência artificial e seus efeitos sociais.

À medida que a visão computacional avança, há o risco de algoritmos perpetuarem exclusões, enfatizando iconografias com visões hegemônicas, pré-determinando imagens específicas. O desafio é enfrentar essa visão maquínica que reproduz padrões dominantes e seus vieses. Para garantir inclusão, diversidade e representatividade, é crucial um esforço coletivo na criação e treinamento desses sistemas, reconsiderando algoritmos e bancos de dados e incorporando perspectivas culturais mais diversas. Pesquisas futuras devem incluir amostras mais abrangentes, metodologias aplicadas e rígidas e uma análise mais profunda em relação aos bancos utilizados. O debate sobre imagens geradas por IA convida à reflexão sobre o papel da tecnologia em moldar imaginários urbanos, destacando a necessidade de um engajamento crítico para assegurar um futuro urbano inclusivo e plural.

Notas

As imagens geradas com Inteligência Artificial foram produzidas entre Julho de 2022 e Agosto de 2023 utilizando os programas DALLE-E 2 e Midjourney v3/v4.

Referências

ARANTES, Pedro Fiori. *Arquitetura na era digital-financeira: desenho, canteiro e renda da forma*. São Paulo: Editora 34, 2012.

CAVALCANTI, L. *Moderno e brasileiro: A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-60)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

BEIGUELMAN, Giselle. *Políticas da imagem: vigilância e resistência na dadosfera*. São Paulo: Ubu, 2021.

FLORIAN, Maria-Cristina. *Sistemas de Inteligência Artificial como DALL-E ou Midjourney podem realizar tarefas criativas?* (Tradução Camilla Ghisleni). *ArchDaily Brasil*, 22 Ago 2022. Disponível em: <<https://www.archdaily.com.br/br/987358/sistemas-de-inteligencia-artificial-como-dall-e-ou-midjourney-podem-realizar-tarefas-criativas>>. Acessado em Set. 2022.

KRUFT, Hanno-Walter. *História da teoria da arquitetura*. São Paulo: Edusp, 2016.

O'NEIL, Cathy. *Algoritmos de destruição em massa: como o Big Data aumenta a desigualdade e ameaça a democracia*. São Paulo: Rua do Sabão, 2020.

OPENAI. *DALL-E 2*. Disponível em: <<<https://openai.com/dall-e-2/>>>. Acessado em Set. 2022.

OPENAI. *DALL-E now available without waitlist*. Disponível em: <<https://openai.com/blog/dall-e-now-available-without-waitlist?itid=lk_inline_enhanced-template>>. Acessado em Maio 2023

ROSA, Gabriel Botelho Neves da. *Arquitetura e Poder: A formação do campo arquitetônico como base constitutiva de um pensamento moderno, nacionalista e autoritário na arquitetura brasileira (1914-1945)*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2019.

ZUBOFF, Shoshana. *A era do capitalismo de vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira do poder*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2021.